

Dipartimento Area Emergenza-Urgenza
SC Anestesia e Terapia Intensiva Adulti

- Responsabile: Prof. Giacomo Grasselli

Tel. 02 5503.3231

E-mail: giacomo.grasselli@policlinico.mi.it

Oggetto: Certificato di arruolamento

Titolo studio: Studio ALBIOSS-BALANCED, studio randomizzato su soluzioni bilanciate in pazienti con shock settico.

EudraCT number: 2018-001582-16

(di seguito riportato come "Studio")

Promotore: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

(di seguito riportato come "Promotore")

Il Promotore dello Studio certifica che per l'anno 2023 il Centro IRCCS ISMETT ha arruolato un numero complessivo di n.4 pazienti.

Firma del Promotore

Nome

Pietro Caironi

Data

13/03/2024
